

Тому на цьому порівнянні можемо ще раз засвідчити важливу роль закладів позашкільної освіти у вихованні соціальної активності старшокласників, у перетворенні їх у активних громадян нашої держави зі свідомою громадською позицією та готовністю і здатністю змінювати наше життя на краще.

DOI: 10.5281/zenodo.5905777

Логвиненко Р. М.

ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ АДАПТАЦІЇ ДИТИНИ ДО ДИТЯЧОГО КОЛЕКТИВУ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Світ сьогодні характеризується неабиякою мінливістю, суперечливістю, неоднозначністю. Звідси – часто викривлені духовні орієнтири, своєрідні моральні норми, нестандартні ситуації. Саме тому гостро стоїть питання становлення нової особистості, здатної швидко і конструктивно адаптуватися до нових умов життя, нового колективу.

Першим інститутом, який по-суті є організованою системою соціальних зав'язків, є дитячий колектив у закладах дошкільної освіти. Саме він стає для дитини середовищем, сприятливим для розвитку мобільності, гнучкості поведінки, адаптивних механізмів.

Адаптація дошкільників – доволі складний феномен, який є предметом сучасних теоретичних та практичних досліджень. Даній проблемі присвячені роботи В. Мушинського, Н. Коцур, Н. Маковецької, Т. Гурковської, Л. Стреж, у яких визначено теоретичні засади адаптації дошкільнят та запропоновано систему корекційно-розвиваючих завдань, які полегшують їх адаптацію до умов закладів дошкільної освіти.

Досвід, який отримує дитина у перші дні відвідування ЗДО має надзвичайно важливе значення для подальшої її взаємодії зі світом. Він стає основою формування дитячого характеру, світогляду, і навіть дитини як особистості.

З метою вивчення проблеми адаптації дітей молодшого дошкільного віку до умов закладу дошкільної освіти, на базі ЗДО №1 «Рукавичка» м. Бахмач, нами був проведений констатувальний експеримент, який проводився у трьох напрямках: 1) вивчення, аналіз та узагальнення нормативних документів закладу дошкільної освіти, у якому проводився експеримент; 2) анкетування педагогів та батьків з метою виявлення їхньої обізнаності з даної проблеми; 3) спостереження за дітьми у період адаптації до умов закладу дошкільної освіти. У якості критеріїв адаптації молодших дошкільників до колективу в закладах дошкільної освіти нами використані критерії та показники, запропоновані Н. Ватутіною, та адаптовані до нашого дослідження: емоційний стан дитини; характер діяльності; ставлення до оточуючих дорослих і однолітків; висловлювання про бажане; апетит; бажання іти до дитячого садка (Ватутіна Н., 1983).

На підставі ознайомлення та аналізу планів навчально-виховної діяльності можемо говорити про комплексність роботи спрямованої на полегшення адаптації дітей молодшого дошкільного віку до дитячого колективу в умовах закладу дошкільної освіти, проте недостатньо уваги приділяється індивідуальній роботі, спрямованій на тренування адаптаційних механізмів кожної дитини окремо.

Головним методом нашого дослідження було спостереження, метою якого було визначити способи поведінки молодших дошкільників під час різних режимних моментів та ситуацій. Спостереження показало, що діти, які вже відвідували ясельну групу, адаптувалися набагато швидше, ніж “домашні”. Крім того, адаптація проходила легше у дошкільнят, які вміють знаходити спільну мову з однолітками; у яких відсутня надмірна прив’язаність до матері, чому сприяє участь у вихованні бабусь та дідусів.

За результатами констатувального етапу експерименту виявилось, що відразу і легко у колектив однолітків адаптувалося 47% ЕГ та 35% КГ, помірно, але не складно – 33% ЕГ та 53% КГ, довго і важко – 20% ЕГ та 12% КГ.

Результати анкетування вихователів дали змогу стверджувати, що педагоги недостатньо обізнані із

закономірностями психічного розвитку дітей даного віку. Вони не в повній мірі використовують терапевтичні казки для пояснення різних життєвих ситуацій, зняття емоційного напруження.

Усі вихователі грають з молодшими дошкільнятами у пісочниці, проте, з їх відповідей видно, що у групі дидактичні пісочниці вони не використовують. Ігри з малюками зводяться до ліплення пасочок, тортиків, створення відбитків на мокрому піску з використанням відповідних наборів.

25% вихователів постійно вмикають фонову музику під час занять та іншої діяльності. Решта – вмикають її лише іноді. В основному, це добірки, взяті з мережі інтернет: «Звуки лісу, музика для дітей», українські дитячі пісні з ютуб каналу «З любов'ю для дітей» та музика з мультфільмів.

Як показали результати дослідження, не всі батьки розуміють важливість підготовки дітей до нових умов. У їх виховних впливах переважають бесіди, пояснення, читання художньої літератури, проте, через власну зайнятість, дорослі зрідка використовують потенціал гри для полегшення адаптації до дитячого садка.

Здобуті результати попереднього етапу дослідження дозволяють говорити про те, що адаптаційний період молодших дошкільників до дитячого колективу проходитиме легше, якщо забезпечити систематичне використання різноманітних ігрових методик, арт-терапії, казкотерапії та музикотерапії. Тому мету формувального експерименту ми вбачали у розробці системи роботи з адаптації молодших дошкільників до дитячого колективу в умовах закладу дошкільної освіти. За основу програми ми поклали психологічний принцип: соціальне пристосування особистості відбувається в процесі предметно-практичної діяльності та пов'язаного з нею спілкування дітей та дорослих (Захарова Н., 2010). Мета програми: забезпечити сприятливі умови для успішної адаптації молодших дошкільників до умов колективу в закладах дошкільної освіти.

Програма корекційно-розвивальної роботи з дошкільнятами складалася з десяти групових занять («Давайте познайомимось», «Допоможемо звірятам», «Ведмедик у дитячому садку», «Катруся на квітковій галявині», «Котик

муркоче – до діток дуже хоче», «Міла і мильні бульбашки», «Кольорові автомобілі», «З Капітошкою граємо – настрої піднімаємо», «Про Машу і дитячий садок», «Подорож до осіннього лісу»), кожне з яких включає в себе привітання, основні вправи й ігри та прощання. З метою створення позитивного емоційного фону, на малюків на кожному занятті чекали чи-то іграшка-тваринка, чи-то герой улюбленого мультфільму, який спонукав дошкільника до дії. Постійно граючись, дитина мала можливість вільно прожити власні емоції, взаємодіяти з однолітками та вихователем і просто відпочити. Вправи та ігри, запропоновані у даній програмі та поєднані з емоційністю педагога, можуть бути своєрідним «містком» між дитиною та закладом дошкільної освіти.

Крім того, з дітьми з важкою формою адаптації, проводилась індивідуальна робота, напрямок якої визначався за допомогою «Поля допомоги» (Гурковська Т., 2019), розробленого для кожного дошкільника окремо.

Для педагогів нами були підготовлені та проведені: тренінг на тему: «Соціально-просвітницька діяльність з поліпшення адаптації дітей до дитячого колективу в закладах дошкільної освіти» (мета тренінгу: сформувати навички просвітницьких занять з поліпшення адаптації дітей до дитячого колективу в закладах дошкільної освіти за розробленими програмами) та семінар-практикум «Забезпечення соціально-педагогічних умов адаптації дітей до закладу дошкільної освіти» (мета: розвивати групову взаємодію та вербальні форми спілкування; зосередити увагу педагогічних працівників та спеціалістів на проблемі адаптації дітей до умов закладу дошкільної освіти, враховуючи індивідуальні особливості адаптації дітей різного віку; чітко визначати методи і прийоми в роботі педагогів із дітьми адаптаційного періоду). Крім того, нами були розроблені рекомендації педагогам щодо даної теми.

Робота з батьками спрямовувалась на їхню педагогічну просвіту. З цією метою, нами був підготований виступ на батьківських зборах на тему: «Адаптація дітей молодшого дошкільного віку до дитячого колективу в закладах дошкільної освіти», де було ознайомлено батьків із психологічними

особливостями дітей даного віку та надано методичну допомогу стосовно організаційно-виховних дій щодо полегшення адаптації їх дітей до дитячого колективу закладу дошкільної освіти в умовах сім'ї. Крім того, нами були розроблені та запропоновані пам'ятки для батьків відповідно до теми.

Завершальним етапом роботи був контрольний етап експерименту. Мета експерименту – здійснити порівняльну характеристику ступенів адаптованості дітей молодшого дошкільного віку до дитячого колективу закладу дошкільної освіти до формувального етапу експерименту та після нього. За результатами експерименту не виявилось жодної дитини з «важким» ступенем адаптації. Натомість, дошкільників, які мали «легкий» ступінь адаптації, стало 61%, відповідно із «середнім» ступенем – 39%.

За результатами анкетування вихователів можемо зробити висновок про підвищення рівня обізнаності педагогів щодо особливостей адаптації дітей молодшого дошкільного віку в закладах дошкільної освіти. Розширилась тематика художніх творів, ігор та вправ. Батьки теж стали більше приділяти увагу дітям, прислухатися до порад вихователів.

Отже, розроблена нами система роботи щодо полегшення адаптації дітей молодшого дошкільного віку до дитячого колективу в закладах дошкільної освіти є ефективною, про що свідчить збільшення відсотків дошкільників із легким та середнім типами адаптації і зменшення з важким.

Описані результати дослідження не розглядаються як вичерпні. Перспективними залишаються такі аспекти проблеми, як вивчення питання адаптації до дитячого колективу в закладах дошкільної освіти молодших дошкільників різної статі, дітей-близнюків та двійнят.